

Respuesta a “Comentario al artículo: “Factores de riesgo asociados a deterioro cognitivo en adultos mayores: estudio transversal””

Answer to “Comment on article: “Risk factors associated with cognitive impairment in older adults: cross-sectional study””

Moises Moreno-Noguez^{1a}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 55, Coordinación Clínica de Educación e Investigación en Salud. Zumpango, Estado de México, México

ORCID: [0000-0002-8436-7015^a](https://orcid.org/0000-0002-8436-7015)

Comunicación con: Moises Moreno Noguez
 Correo electrónico: moises.moreno@imss.gob.mx
 Teléfono: 55 6559 3877

En el diseño de estudios transversales la medición de los componentes del diseño arquitectónico (estado basal, maniobra y desenlace) se miden de forma simultánea, por ese motivo es relevante que se procure respetar que la maniobra sea previa al desenlace, de esta manera, en el presente estudio se consideró excluir a sujetos con antecedentes de condiciones que generan alteraciones en la función cognitiva. Sin embargo, la presencia de condiciones como la dependencia de las actividades básicas de la vida diaria no ha demostrado ser una condición relacionada con deterioro de la función cognitiva, por este motivo fue incluida como uno de los factores estudiados.

Palabras clave: Anciano; Factores de Riesgo; Disfunción Cognitiva; Actividades de la Vida Diaria; Estudios Transversales

In the design of cross-sectional studies, the measurement of the components of the architectural design (baseline state, maneuver, and outcome) are measured simultaneously, for this reason it is relevant to try to respect that the maneuver is prior to the outcome, in this way, in the present study it was considered to exclude subjects with a history of alterations that generate alterations of cognitive function. However, the presence of conditions such as dependence on basic activities of daily living has not been shown to be a condition related to impaired cognitive function, which is why it was included as one of the factors studied.

Keywords: Aged; Risk Factors; Cognitive Dysfunction; Activities of Daily Living; Cross-Sectional Studies

Estimado editor:

Hemos leído los comentarios a nuestro artículo y hacemos las siguientes consideraciones:

En relación con el cuestionamiento sobre la inclusión de las *actividades básicas de la vida diaria* (ABVD) como un factor asociado con la presencia de deterioro; concordamos con la observación sobre que la principal limitante del estudio es el diseño transversal, debido a

que la medición de los fenómenos se realiza de forma simultánea y, además, retrolectiva. Por ese motivo se consideró en la estructuración del diseño arquitectónico el excluir a los pacientes con antecedentes de daño orgánico que se asocia con alteraciones cognitivas, con la finalidad de evitar el sesgo de ensamble inadecuado; con lo que se pretende desde la demarcación diagnóstica (selección de los sujetos) incluir a sujetos de estudio en los que se permita evaluar el efecto de la maniobra sobre el desenlace, considerando la inclusión de sujetos tengan moderada-alta probabilidad de presentar el desenlace, criterios de salud basales bien definidos, que la población esté libre de presentar el desenlace previo a su inclusión.^{1,2} De esta manera, nuestra intención fue evitar la inclusión de sujetos en quienes ya estuviera presente un daño que pudo generar alteraciones cognitivas de forma orgánica.^{3,4} Sin embargo, en la revisión de la literatura y sustentado con estudios recientes en los que no se ha demostrado asociación entre la presencia de discapacidad intelectual y el nivel de dependencia de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), como lo reportan en el estudio de Calatayud *et al.*, quienes no observaron diferencia en la *escala de Barthel*, para evaluar las ABVD y la presencia de discapacidad intelectual en el estado basal de los sujetos incluidos en el estudio para evaluar la evolución funcional y cognitiva de los adultos mayores con y sin discapacidad intelectual.⁵

Por ese motivo, y considerando la revisión de la literatura, se buscó identificar si existe asociación entre la presencia de alteraciones en las ABVD puesto que estas alteraciones pueden ser una limitante para la función cognitiva.

La finalidad del estudio transversal fue contar con información basal de los factores de riesgo en nuestro medio, debido a que los estudios realizados en el primer nivel de atención presentan sesgos de ensamble inadecuado al incluir a sujetos que tenían como antecedente la presencia de daño orgánico, como eventos vasculares cerebrales y traumatismos craneoencefálicos graves, los cuales fueron incluidos en los análisis multivariados e, incluso, fueron los únicos factores de riesgo significativos en dichos análisis. Lo ideal sería continuar con un estudio longitudinal en el que la medición de los fenómenos se realizara en tiempo real y de esa forma poder observar la progresión de la función cognitiva y el resto de los factores estudiados.

Agradezco el interés mostrado en la presente investigación y las aportaciones de su punto de vista, las cuales se tomarán en cuenta, como: la inclusión de otros factores que pueden asociarse con la función cognitiva como son la intensidad y tipo de estimulación cognitiva, las redes de apoyo familiar y social, así como el grado de actividad física, condiciones que en la literatura se reportan con relevancia clínica para el desarrollo de deterioro cognitivo.

Referencias

1. Talavera JO, Roy-García I, Palacios-Cruz L, et al.

- De vuelta a la clínica. Métodos I. Diseños de investigación. Mayor calidad de información, mayor certeza a la respuesta. *Gac Méd Méx.* 2019;155(4):399-405. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132019000400399&lng=es.
2. Talavera JO, Roy-García IA, Pérez-Rodríguez M, et al. De vuelta a la clínica. Métodos II. Arquitectura de la investigación clínica. Interacción sujeto, maniobras y enfermedad a través del tiempo. *Gac Méd Méx.* 2020;156(5):438-446. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?>
 3. Mejía-Arango S, Miguel-Jaimes A, Villa A, et al. Deterioro cognoscitivo y factores asociados en adultos mayores en México. *Salud pública Méx.* 2007;49(Suppl 4):s475-s481. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342007001000006&lng=es.
 4. de León R, Milián F, Camacho N, et al. Factores de riesgo para deterioro cognitivo y funcional en el adulto mayor. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social.* 2009;47(3):277-284. Disponible en: http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_medica/article/view/2049
 5. Calatayud E, Oliván-Blázquez B, Sánchez-Peña M, et al. Cognitive and functional evolution in older adults with and without intellectual disability using a multi-component intervention: A prospective longitudinal study. *Exp Gerontol.* 2024;185:112352. doi: 10.1016/j.exger.2023.112352
-
- Cómo citar este artículo:** Moreno-Noguez M. Respuesta a "Comentario al artículo: "Factores de riesgo asociados a deterioro cognitivo en adultos mayores: estudio transversal"". *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2024;62(2):e6070. doi: 10.5281/zenodo.10711253